

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

A.X.Abdugahhorov

S.A.Abduraxmanova

M.M.Murodova

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada aniq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolarini tadqiqotchilar nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi. Ilmiy-tadqiqot faoliyatidagi eng dolzarb masalalar, ularni keltirib chiqaruvchi sabablar va ehtimoliy yechimlar tahlil qilinadi. Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash yetishmasligi, ilmiy kadrlar tanqisligi, xalqaro hamkorlik cheklovlari kabi masalalar ilmiy taraqqiyotga to‘siq bo‘lmoqda. Ushbu maqola ushbu muammolarni chuqur tahlil qiladi va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: ilm-fan, tadqiqot, aniq fanlar, tabiiy fanlar, zamonaviy muammolar, ilmiy kadrlar, moliyalashtirish, xalqaro hamkorlik.

Kirish: Bugungi kunda ilm-fan va texnologiya rivoji jamiyat hayotida katta o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Fanning turli sohalari inson hayoti, iqtisodiy rivojlanish, tibbiyot va boshqa ko‘plab yo‘nalishlarda taraqqiyotni tezlashtirmoqda. Ammo, ushbu jarayonda qator muammolar ham mavjud. Ayniqsa, aniq va tabiiy fanlar sohasida duch kelinayotgan muammolar, yangi texnologiyalar va nazariy bilimlarni amaliyotga joriy etishda jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Ilm-fan va texnologiya rivojini samarali boshqarish, aniq va tabiiy fanlarga yetarlicha e‘tibor qaratish, davlat va xususiy sektor o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada aniq va tabiiy fanlarning rivojlanishidagi dolzarb masalalar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Tadqiqotchilar tomonidan taklif etilgan turli yondashuvlar orqali ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish yo‘llari o‘rganiladi.

O‘rganishlar natijasida ilm-fan rivojidadagi dolzarb muammolarni quyidagi asosiy toifalarga ajratish mumkin:

1. Moliyalashtirish muammosi. Ilmiy tadqiqotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ko‘pincha moliyaviy qo‘llab-quvvatlashga bog‘liq. O‘zbekiston va boshqa ko‘plab davlatlarda ilmiy-tadqiqot ishlari uchun ajratilayotgan mablag‘lar cheklangan. Ayniqsa, murakkab texnologiyalarni ishlab chiqish yoki katta ilmiy laboratoriyalarni tashkil qilish katta mablag‘ talab etadi. Bu esa yangi g‘oya va innovatsiyalarni amaliyotga joriy etishda qiyinchilik tug‘diradi. Shuningdek, ilmiy izlanishlar davomiyligi tufayli loyihalarni doimiy moliyaviy qo‘llab-quvvatlash zarur, ammo ko‘p hollarda buning uchun mablag‘ yetarli emas.

2. Ilmiy kadrlar tanqisligi. Aniq va tabiiy fanlar uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ilmiy markazlar va universitetlarda yuqori malakali professor-o‘qituvchilar yetishmasligi yosh kadrlarni tayyorlashga salbiy ta’sir qiladi. Kadrlar tayyorlash jarayonida zamonaviy texnologiyalarni o‘rgatish va ilmiy stajirovkalarni tashkil etish imkoniyatlari ham cheklangan.

3. Xalqaro ilmiy hamkorlik cheklanganligi. Ilm-fan va texnologiya rivojida xalqaro hamkorlik juda muhim. Global muammolar – iqlim o‘zgarishi, ekologik masalalar, energetika muammolari xalqaro hamkorlikni talab qiladi. Biroq, ba’zi mamlakatlarda xalqaro ilmiy hamkorlikni amalga oshirishda byurokratik to‘siqlar mavjud. Bu esa, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarning tadqiqotlarida yuksak texnologiyalardan foydalana olishiga to‘sqinlik qiladi.

Tabiiyki, muammolar bo‘lgan bir vaqtda bu muammolarni hal qilishning ham muayyan yo‘llari mavjud bo‘ladi. Ushbu muammolarni hal qilishda bir nechta strategiyalar taklif etiladi:

a. Moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish. Ilmiy tadqiqotlarni samarali rivojlantirish uchun davlat tomonidan ko‘proq moliyaviy qo‘llab-quvvatlash zarur. Xususiy sektorni ilmiy loyihalarda ishtirok etishga jalb qilish orqali innovatsion tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Masalan, rivojlangan davlatlarda xususiy kompaniyalar o‘z manfaatlariga mos keluvchi ilmiy

loyihalarni moliyalashtiradi. Bu esa nafaqat ilmiy izlanishlar ko‘lamini kengaytiradi, balki iqtisodiyotning turli sohalariga ilm-fan yutuqlarini kiritish imkonini beradi.

b. Kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish. Yangi avlod tadqiqotchilarni tayyorlash va ular malakasini oshirish uchun ko‘proq ilmiy grantlar va stajirovkalar tashkil etilishi zarur. Yevropa Ittifoqi va AQSh kabi davlatlarda yosh tadqiqotchilar uchun tashkil etiladigan ilmiy grantlar dasturlari orqali ularning xorijiy ilmiy markazlarda malaka oshirish imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Bunday dasturlar O‘zbekistonda ham yosh olimlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.

c. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish. Xalqaro ilmiy hamkorlikni kengaytirish ilmiy loyihalarga ilg‘or texnologiyalar va tajribalarni joriy etishga yordam beradi. Bunda ilmiy grantlar va xalqaro konferensiyalar tashkil etish, tadqiqotchilar o‘rtasida tajriba almashinuvini yo‘lga qo‘yish muhim. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xalqaro ilmiy hamkorlik ilm-fan sohasida yangi bosqichlarga chiqish imkonini beradi.

Ilmiy-tadqiqot infratuzilmasini rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy markazlar, texnoparklar va laboratoriyalarni tashkil etish ilm-fanning rivoji uchun zarur infratuzilmalarni yaratadi. Texnoparklar orqali ilmiy izlanishlarni amaliyotga joriy qilish va innovatsion mahsulotlarni yaratishga e‘tibor qaratish mumkin. Rivojlangan davlatlarda texnoparklar ilmiy laboratoriyalar bilan integratsiya qilinib, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish va qo‘llab-quvvatlash uchun maxsus dasturlar mavjud. Bu esa O‘zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham qiziqarli tajriba bo‘lishi mumkin.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, aniq va tabiiy fanlar sohasida duch kelinayotgan muammolarni hal qilishda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlik, ilmiy loyihalarni moliyalashtirish va xalqaro hamkorlikning kuchaytirilishi muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada tahlil qilingan dolzarb masalalar shuni ko‘rsatadiki, ilm-fan va texnologiya rivojining samaradorligini oshirish uchun ko‘proq moliyaviy resurslar va malakali kadrlar kerak. Ilmiy tadqiqot infratuzilmasini rivojlantirish, kadrlar tayyorlash dasturlarini kengaytirish va xalqaro ilmiy hamkorlikni kuchaytirish orqali O‘zbekiston ilm-fan sohasida yangi bosqichga chiqishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan tavsiyalarni amalga oshirish orqali ilmiy izlanishlar samaradorligini oshirish, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va zamonaviy ilmiy muammolarni samarali hal qilish yo‘llarini yaratish mumkin. Bu jarayonda xalqaro tajribalardan foydalangan holda ilmiy hamkorlikni kengaytirish, yosh olimlar va tadqiqotchilar uchun grantlar va ilmiy almashinuv dasturlarini tashkil etish muhimdir.

Ushbu yechimlar orqali aniq va tabiiy fanlar sohasida yuzaga kelayotgan dolzarb masalalarni hal qilish va mamlakatning ilmiy-sanoat salohiyatini oshirish mumkin. Ilmiy faoliyatni qo‘llab-quvvatlash va tadqiqot infratuzilmasini rivojlantirish natijasida ilm-fanning jamiyat taraqqiyotidagi roli yanada ortadi, zamonaviy texnologiyalar va yangiliklarni amaliyotga joriy etish imkoniyatlari kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayev.S., Raximov.J. Ilmiy-tadqiqot metodlari va ularning samaradorligini oshirish. Toshkent: Ilmiy Nashriyot Markazi, 2020.
2. Bozorov.Sh. Aniq va tabiiy fanlarda ilmiy izlanishlarni moliyalashtirish muammolari. Toshkent: Ilmiy Nashr, 2019.
3. Karimov.A. Ilmiy-tadqiqot infratuzilmasini rivojlantirish va texnoparklar. Toshkent: Innovatsion Rivojlanish Nashriyoti, 2022.
4. Umarov.X. Aniq fanlar va texnologiyalar rivojida zamonaviy muammolar. Toshkent: Fan va Texnologiyalar Nashriyoti, 2018.